

SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIM: EKOLOJİ, ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE BIYOMİMİKRI PERSPEKTİFİNDEN BİR YAKLAŞIM

Mücella ATEŞ

Necmettin Erbakan University, Interior Architecture an Environmental Design, Konya,
Türkiye

Orcid ID: 0000-0003-1449-0605

Email: m.ates@erbakan.edu.tr

ÖZET

Özet— Bu çalışma, sanat, tasarım ve mimarlık alanlarında sürdürülebilirlik, ekoloji, enerji verimli tasarım ve biyomimikri kavramlarının teorik ve kavramsal temellerini incelemektedir. Küresel çevresel sorunlar karşısında, sürdürülebilir tasarım anlayışının benimsenmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Doğal kaynakların tükenmesi, karbon emisyonlarının artışı ve çevresel bozulma gibi sorunlar, tasarım ve mimarlık disiplinlerinde yeni yaklaşımlar geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Çalışmanın temel problemi, sürdürülebilirlik ilkelerinin teoride kabul görmesine rağmen pratikte yeterince uygulanamamasıdır. Bu bağlamda, biyomimikri ve ekolojik tasarım ilkelerinin entegre edilmesiyle, daha çevre dostu ve enerji verimli tasarım stratejilerinin geliştirilmesi mümkün olabilir. Çalışmanın hipotezi, biyomimikri ve ekolojik ilkelerin sistematik olarak tasarım ve mimarlık süreçlerine dahil edilmesinin sürdürülebilir ve dayanıklı yapılar oluşturacağını öne sürmektedir. Metodoloji olarak, sürdürülebilir tasarım, biyomimikri ve ekolojik mimarlık konularında kapsamlı bir literatür taraması yapılmakta, ayrıca sanat, tasarım ve mimarlık alanındaki uzmanlarla yapılan görüşmeler ve anketler aracılığıyla sürdürülebilir uygulamaların etkinliği değerlendirilmektedir. Buna ek olarak, dünya çapındaki sürdürülebilir projeler karşılaştırmalı olarak incelenmektedir. Bu çalışma, sürdürülebilir tasarımın teori ve pratik arasındaki boşluğu nasıl kapatabileceğini ortaya koyarak, sanat, tasarım ve mimarlık alanlarında daha çevreci ve enerji verimli yaklaşımlar geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Tasarım, Biyomimikri, Ekolojik Mimarlık, Enerji Verimliliği

SUSTAINABLE DESIGN: AN APPROACH FROM THE PERSPECTIVE OF ECOLOGY, ENERGY EFFICIENCY AND BIOMIMICRY

ABSTRACT

Abstract— *This study examines the theoretical and conceptual foundations of sustainability, ecology, energy efficient design and biomimicry in the fields of art, design and architecture. In the face of global environmental problems, the adoption of a sustainable design approach has become inevitable. Problems such as depletion of natural resources, increase in carbon emissions and environmental degradation necessitate the development of new approaches in design and architecture disciplines. The main problem of the study is that although the principles of sustainability are accepted in theory, they are not sufficiently applied in practice. In this context, it may be possible to develop more environmentally friendly and energy efficient design strategies by integrating biomimicry and ecological design principles. The hypothesis of the study suggests that the systematic incorporation of biomimicry and ecological principles into design and architecture processes will create sustainable and resilient buildings. As a methodology, a comprehensive literature review on sustainable design, biomimicry and ecological architecture is conducted, and the effectiveness of sustainable practices is evaluated through interviews and surveys with experts in the field of art, design and architecture. In addition, sustainable projects around the world are comparatively analyzed. This study aims to contribute to the development of more environmentally friendly and energy efficient approaches in the fields of art, design and architecture by demonstrating how sustainable design can bridge the gap between theory and practice.*

Keywords: Sustainable Design, Biomimicry, Ecological Architecture, Energy Efficiency

I.GİRİŞ

Artan çevresel zorluklarla karşı karşıya kaldığımız günümüzde, sanat, tasarım ve mimarlık alanları; sürdürülebilirlik, ekoloji, enerji verimli tasarım ve biyomimikri gibi temel ilkeleri benimsemeye başlamıştır (Lehmann, 2010). Bu makale, söz konusu temaların kavramsal ve teorik yaklaşımlarını irdeleyerek sürdürülebilir tasarımın rolünü vurgulamaktadır. Ekolojik ilkelerin ve yenilikçi tasarım stratejilerinin entegrasyonu; iklim değişikliği, kaynak tükenmesi ve çevresel bozulma gibi küresel sorunların çözümünde kritik öneme sahiptir. Sürdürülebilir tasarım çözümlerine odaklanarak yalnızca estetik açıdan etkileyici değil, aynı zamanda çevreye duyarlı ve dayanıklı sistemler ve yapılar oluşturmak mümkündür.

Çevresel sürdürülebilirliğin giderek artan aciliyeti, geleneksel tasarım ve mimarlık uygulamalarının yeniden değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Doğal kaynakların tükenmesi, artan karbon emisyonları ve sürdürülemez inşaat yöntemleri; hem ekosistemler hem de insan refahı açısından ciddi tehditler oluşturmaktadır (IPCC, 2021; Rockström et al., 2009; UNEP, 2021). Sanat, tasarım ve mimarlıkta sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımları inceleyerek, ekolojik denge ve enerji verimliliği ile uyumlu, uygulanabilir çözümleri vurgulayan bu araştırma; çevresel etkileri en aza indirirken işlevsellik ve estetik bütünlüğü koruyan bütüncül tasarım metodolojilerinin geliştirilmesi ihtiyacından ilham almıştır.

Sürdürülebilirlik konusundaki artan farkındalığa rağmen, günümüz tasarım ve mimarlık uygulamalarının büyük bir kısmı hâlâ sürdürülemez malzemelere ve enerji yoğun süreçlere dayanmaktadır (Rockström et al., 2009). Teorik sürdürülebilirlik yaklaşımları ile bunların pratikte uygulanması arasındaki boşluk, önemli bir zorluk teşkil etmektedir. Ayrıca, biyomimikri ve ekolojik tasarım ilkelerinin yaratıcı sektörler ile inşaat endüstrilerine sistematik olarak entegre edilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada ele alınan temel sorun; sürdürülebilirlik, ekoloji ve biyomimikriyi pratik ve ölçeklenebilir şekilde bir araya getiren etkili bir çerçevenin eksikliğidir (Lehmann, 2020).

Bu bağlamda çalışma, biyomimikri ve ekolojik ilkelerin tasarım ve mimarlık alanlarına entegrasyonunun daha sürdürülebilir ve enerji verimli sonuçlar doğuracağı hipotezini öne sürmektedir. Özellikle doğal sistemlerden ilham alınarak malzeme kullanımının optimize edilmesi sayesinde, tasarımcılar ve mimarların hem çevreyi koruyan hem de insan refahını artıran, dayanıklı ve düşük çevresel etkili çözümler üretebileceği savunulmaktadır. Ayrıca, disiplinlerarası yaklaşımların uygulanmasının, sürdürülebilir tasarımın teori ile pratiği arasındaki boşluğun kapatılmasında etkili olacağı öngörülmektedir.

**JOURNAL OF
ART DESIGN AND ARCHITECTURE
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Dergisi**

Bu hipotezi test etmek amacıyla çalışma, nitel ve nicel araştırma tekniklerini bir araya getiren karma bir yöntem benimsemektedir. Sürdürülebilir tasarım, biyomimikri ve ekolojik mimarlık konularındaki mevcut kuramları, çerçeveleri ve vaka analizlerini inceleyen kapsamlı bir literatür taraması gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, sanat, tasarım ve mimarlık alanındaki profesyonellerle yapılan uzman görüşmeleri ve anketler yoluyla, sürdürülebilirlik odaklı metodolojilerin pratikteki uygulamaları ve karşılaşılan zorluklara ilişkin içgörüler elde edilmektedir. Bunun yanı sıra, dünya genelinde uygulanmış sürdürülebilir projelerin karşılaştırmalı analizleri yapılarak farklı tasarım stratejilerinin etkinliği değerlendirilmektedir. Bu yöntemler aracılığıyla, sürdürülebilir tasarım ve mimarlık için bütüncül bir modelin belirlenmesi hedeflenmektedir.

Bu temel sorulara yanıt arayarak ve titiz bir metodolojik çerçeve uygulayarak, bu çalışma sürdürülebilir tasarım konusundaki mevcut literatüre katkı sunmayı amaçlamaktadır. Yaratıcı süreçlerin ekolojik ilkelerle uyumlu hâle getirilmesinin gerekliliğini vurgulayan bu araştırma, sanat, tasarım ve mimarlık alanlarında gelecekteki gelişmelerin hem yenilikçi hem de çevreye duyarlı olmasını sağlamayı hedeflemektedir.

II. TEORİK ARKA PLAN

Sürdürülebilirlik, ekoloji, enerji verimli tasarım ve biyomimikri kavramları, tarihsel süreçte farklı disiplinler tarafından ele alınmış ve günümüz tasarım anlayışına yön veren önemli unsurlar hâline gelmiştir. Bu bölümde, söz konusu kavramların tarihsel gelişimi incelenecek ve mevcut literatürdeki temel tartışmalar referanslarla desteklenerek ele alınacaktır.

A. Sürdürülebilirlik Kavramının Tarihsel Gelişimi

Sürdürülebilirlik kavramı, çevresel kaygılarla birlikte ortaya çıkmış ve zamanla geniş bir anlam kazanmıştır. İlk olarak Brundtland Raporu (1987) ile geniş çapta tanımlanan sürdürülebilirlik, bugünün ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesillerin gereksinimlerini tehlikeye atmayan bir kalkınma anlayışı olarak tanımlanmıştır (WCED, 1987). Son yıllarda sürdürülebilirlik, yalnızca çevresel faktörlerle sınırlı kalmayıp ekonomik ve sosyal bileşenleri de içeren çok boyutlu bir kavram hâline gelmiştir (Elkington, 1998).

B. Ekoloji ve Tasarım İlişkisi

Ekolojik tasarım, doğa ile uyumlu tasarım anlayışını benimseyen bir yaklaşımdır. İlk olarak 1960'larda Buckminster Fuller tarafından gündeme getirilen ekolojik tasarım, enerji ve kaynak kullanımını optimize etmeyi amaçlamaktadır (Anker, 2007). Ian McHarg'ın "Design with Nature" (Yang & Li, 2016) adlı eseri, ekolojik tasarımın temel ilkelerini belirleyen önemli bir çalışmadır. Günümüzde ekolojik tasarım, yeşil bina sertifikaları (LEED, BREEAM vb.) ile somutlaşan bir pratik hâline gelmiştir (Leed V4.1 Building Design and Construction, 2020). Ekoloji ile tasarım ilişkisi şekil 1 de gösterilmektedir.

**JOURNAL OF
ART DESIGN AND ARCHITECTURE
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Dergisi**

Şekil 1 Ekolojik tasarım

C. Enerji Verimli Tasarım

Enerji verimli tasarım, enerji tüketimini minimize etmeyi ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmayı amaçlayan bir yaklaşımdır. 1970'lerdeki petrol krizleri sonrası enerji verimli binaların tasarımı hız kazanmıştır (Favero, 1978). Günümüzde pasif tasarım stratejileri, yüksek yalıtım malzemeleri ve akıllı bina teknolojileri ile enerji tüketiminin azaltılması hedeflenmektedir (Pacheco et al., 2012). Tasarımda enerji verimliliği hususu şekil 2 de gösterilmektedir.

Şekil 2 Enerji verimli tasarım

D. Biyomimikri ve Doğadan İlham Alan Tasarım

Biyomimikri, doğadaki sistemlerden ilham alarak tasarım süreçlerine entegre edilen bir yaklaşımdır. Janine Benyus'un (Hargroves & Smith, 2006) "Biomimicry: Innovation Inspired by Nature" (1997) adlı eseri, biyomimikrinin temel prensiplerini ortaya koymaktadır. Doğal yapıların ve ekosistemlerin analiz edilerek tasarım süreçlerine entegre edilmesi, sürdürülebilir ve enerji verimli çözümler sunmaktadır (Salvo, 2023; Steffen et al., 2015; Wilber, 2010).

Şekil 3 Biyomimikri

E. Sonuç ve Literatürdeki Boşluklar

Bu kavramların tarihsel gelişimi incelendiğinde, sürdürülebilirlik ve ekoloji odaklı tasarım yaklaşımlarının giderek önem kazandığı görülmektedir (Charls J.Kibert, 2016;Gündoğdu & Arslan, 2020). Özellikle mimarlık ve kentsel tasarım alanlarında sürdürülebilirlik ilkeleri, karbon salımını azaltma ve doğal kaynakları koruma hedefleriyle öne çıkmaktadır (Hollweck, 2015). Ancak, mevcut çalışmalarda biyomimikri ile enerji verimli tasarım arasındaki ilişki çoğunlukla estetik biçimlenmelerle sınırlı kalmakta, sistemsel ve fonksiyonel düzeyde yeterince ele alınmamaktadır (Temurtaş, 2024; Karakoç, Yüksel, 2021). Bu nedenle, çalışma doğadan esinlenen tasarım ilkeleriyle enerji etkin yapı çözümlerini bütüncül bir yaklaşımla ele alarak bu önemli boşluğu doldurmayı hedeflemektedir.

III. METODOLOJİ

Bu çalışmada, sürdürülebilir tasarım, biyomimikri ve ekolojik mimarlık ilkelerinin etkinliğini analiz etmek amacıyla karma yöntem araştırma yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yaklaşım, hem nitel hem de nicel veri toplama tekniklerini birleştirerek daha kapsamlı ve güvenilir sonuçlar elde edilmesini sağlamaktadır (Creswell, 2014; Bryman, 2016).). Çalışmada üç temel yöntem benimsenmiştir: literatür taraması, uzman görüşmeleri ve örnek olay incelemeleri.

Çalışmanın teorik çerçevesini oluşturmak amacıyla sürdürülebilir tasarım, biyomimikri, ekolojik mimarlık ve enerji verimli tasarım konularında kapsamlı bir literatür taraması yapılmıştır. Akademik veritabanlarından (Web of Science, Scopus, Google Scholar) elde edilen makaleler, kitaplar ve raporlar incelenerek konuya ilişkin güncel yaklaşımlar

belirlenmiştir. Ayrıca, mimarlık ve tasarım alanında önde gelen yayınlar da gözden geçirilerek sürdürülebilirlik kavramının pratikte nasıl ele alındığı analiz edilmiştir

Nitel veri toplamak amacıyla, sürdürülebilir tasarım, ekolojik mimarlık ve biyomimikri konularında uzman akademisyenler, mimarlar ve tasarımcılarla yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde, sürdürülebilirlik ilkelerinin tasarım süreçlerine entegrasyonu, karşılaşılan zorluklar ve biyomimikri uygulamalarının potansiyel faydaları ele alınmıştır

Ayrıca, Türkiye ve Avrupa'da sürdürülebilir tasarım alanında çalışan profesyonellerden oluşan 50 kişilik bir örneklem kümesine anket uygulanmıştır. Anket soruları, sürdürülebilirlik uygulamalarının yaygınlığı, enerji verimliliği stratejileri ve biyomimikri yöntemlerinin benimsenme oranını ölçmeye yöneliktir. Veriler, betimsel analiz ve istatistiksel yöntemlerle değerlendirilmiştir.

A. Örnek Olay İncelemesi

Dünya çapında sürdürülebilir tasarım ve biyomimikri uygulamalarına sahip başarılı projeler analiz edilmiştir. Özellikle Aspern Seestadt (Avusturya), Tianjin Eco-City (Çin) ve Palava Smart City (Hindistan) gibi projeler ele alınarak, bu şehirlerin sürdürülebilir mimari ilkeleri nasıl uyguladığı karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir (Jan Gehl, 2013).

- **Aspern Seestadt**, Aspern Seestadt, Avrupa'nın en büyük sürdürülebilir kentsel gelişim projelerinden biri olarak dikkat çekmektedir. Proje, Viyana'nın 22. bölgesinde, eski bir havaalanı arazisinin dönüştürülmesiyle planlanmıştır ve toplamda 240 hektarlık bir alana yayılmaktadır. Kent planlaması sürecinde "15 dakikalık şehir" konseptine uygun olarak konut, ofis, alışveriş, eğitim ve rekreasyon alanları yürüme mesafesinde konumlandırılmıştır. Enerji verimliliği açısından, bina kabukları pasif enerji standartlarında tasarlanmış, merkezi ısıtma sistemleri ve yenilenebilir enerji kaynakları (örneğin fotovoltaik paneller) entegre edilmiştir. Ayrıca, bölgeye özel geliştirilen "aspern.mobil LAB" kapsamında toplu taşıma, yaya ve bisiklet yolları, dijital mobilite çözümleriyle desteklenerek düşük karbonlu ulaşım hedeflenmiştir. Bu bütüncül yaklaşım, Aspern Seestadt'ı yalnızca bir konut bölgesi değil, aynı zamanda sürdürülebilir yaşam laboratuvarı hâline getirmiştir.

- **Tianjin Eco-City**, Çin ile Singapur hükümetlerinin ortak girişimiyle geliştirilen Tianjin Eco-City, sürdürülebilirlik odaklı planlamanın büyük ölçekli bir örneğidir. Proje, çevresel açıdan bozulmuş bir tuzlu bataklık alanın rehabilitasyonu üzerine inşa edilmiştir. Ana hedeflerinden biri, karbon nötr bir kentsel yapı oluşturmak olup, bu doğrultuda binalarda düşük enerjili sistemler, gri su geri kazanım teknolojileri ve akıllı atık yönetim altyapısı uygulanmaktadır. Kentin enerji ihtiyacının %20'sinden fazlası yenilenebilir kaynaklardan sağlanmakta; rüzgâr türbinleri ve güneş panelleri kent genelinde yaygın şekilde kullanılmaktadır. Ayrıca, "Eco-Valley" adı verilen yeşil koridor sistemiyle hem ekosistem bağlantısı hem de doğal havalandırma yolları desteklenmektedir. Proje aynı zamanda kentsel ısı adası etkisini azaltmayı hedefleyen mikroiklim stratejilerine de sahiptir.

- **Palava Smart City**, Lodha Group tarafından özel sektör inisiyatifiyle geliştirilen Palava Smart City, Hindistan'da akıllı şehir kavramının uygulanabilirliğini ortaya koyan öncü projelerden biridir. Mumbai metropol alanı içinde yer alan şehir, yaklaşık 4.500

**JOURNAL OF
ART DESIGN AND ARCHITECTURE
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Dergisi**

dönüm alan üzerinde planlanmıştır ve tamamlandığında 1 milyon kişilik nüfusa ev sahipliği yapması hedeflenmektedir. Sürdürülebilirlik bağlamında, su geri kazanım sistemleri, güneş enerjisi destekli altyapılar ve akıllı şebeke (smart grid) sistemleri entegre edilmiştir. Yeşil alan oranı, Hindistan ortalamasının çok üzerinde olup, planlı peyzaj alanları ve geçirgen zemin stratejileriyle kentteki doğal su döngüsünün desteklenmesi amaçlanmıştır. Palava'da ayrıca akıllı ulaşım çözümleri (mobil uygulama tabanlı otobüs servisleri, sensör destekli trafik yönetimi) uygulanarak enerji tüketimini ve emisyonları azaltacak şekilde dijital altyapı geliştirilmektedir.

Üç şehir projesi de sürdürülebilir tasarım ilkelerini farklı ölçeklerde ve yöntemlerle hayata geçirmektedir. Aspern Seestadt daha çok Avrupa'daki yaşam kalitesi ve kompakt şehircilik ilkeleriyle uyumlu bir planlama modeli sunarken, Tianjin Eco-City doğal kaynakların rehabilitasyonu ve yüksek teknoloji entegrasyonu üzerine kuruludur. Öte yandan Palava Smart City, özel sektör öncülüğünde yürütülen ve dijital altyapıya ağırlık veren bir model olarak öne çıkmaktadır. Bu farklı yaklaşımlar, sürdürülebilir kent tasarımının bağlam-temelli olduğunu ve her bir projenin yerel ihtiyaçlara, iklime, yönetim yapısına ve ekonomik olanaklara göre şekillendiğini ortaya koymaktadır.

B. Yöntemin Seçilme Nedeni

Karma yöntem araştırma yaklaşımı, sürdürülebilirlik, ekoloji ve biyomimikri konularını bütüncül bir şekilde ele alarak hem teorik hem de pratik bilgileri birleştirmek amacıyla tercih edilmiştir. Literatür taraması, kavramsal çerçevenin oluşturulmasına katkı sağlarken, uzman görüşmeleri ve anketler, saha verileri ile konunun daha derinlemesine incelenmesini mümkün kılmıştır. Örnek olay incelemesi ise, sürdürülebilir şehir ve tasarım uygulamalarının başarı kriterlerini değerlendirmek için kullanılmıştır. Bu çok yönlü yaklaşım, hipotezin geçerliliğini test etmeye yardımcı olmuştur.

IV. BULGULAR

Bu bölümde, çalışmada kullanılan üç ana yöntem (literatür taraması, uzman görüşmeleri, örnek olay incelemeleri) dayalı bulgular sistematik bir şekilde sunulmuştur.

A. Sürdürülebilir Tasarım Yaklaşımlarının Etkililiği

Bu bölümde, literatür taraması ve mevcut sürdürülebilir tasarım projelerine yönelik örnek olay analizleri kullanılarak elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Seçilen projeler, sürdürülebilir tasarım, biyomimikri ve enerji verimli yapılar açısından değerlendirilmiş, veriler içerik analizi yöntemiyle kodlanmıştır. Elde edilen çıkarımlar aşağıda özetlenmiştir:

- Biyomimikri ve enerji verimli tasarım ilkeleri, çevresel etkiyi azaltmakta ve uzun vadede sürdürülebilir yapı ortamları oluşturmada kritik rol oynamaktadır.
 - Doğal sistemlerden esinlenen tasarım modelleri, enerji verimliliğini artırarak geleneksel tasarım yöntemlerinden daha etkin sonuçlar sağlamaktadır.
 - Güneş enerjisi, jeotermal enerji ve pasif bina tasarımı yaklaşımlarının benimsenmesi, karbon salınımının azalmasına önemli katkı sağlamaktadır.
- Bu ilişkiler, kavramsal olarak Şekil 4'te görselleştirilmiştir.

Şekil 4 Sürdürülebilir tasarımda önemli kavramlar

B. Ekolojik ve Sıfır Enerjili Yapıların Performansı

Bu bölümde, Türkiye ve Avrupa’da inşa edilmiş 10 ekolojik yapı örneği incelenmiş ve enerji performansları karşılaştırılmıştır. Her bir yapının enerji tüketim değerleri, proje belgeleri ve yayınlanmış performans raporlarından derlenmiş ve istatistiksel analizlere (ortalama, standart sapma, varyans analizi) tabi tutulmuştur. Yapıların pasif enerji sistemleri kullanımı ve enerji tüketim değerleri SPSS programı ile analiz edilmiştir.

- Ekolojik tasarım stratejilerinin uygulandığı örneklerde, enerji tüketiminin ortalama %30-50 oranında azaldığı belirlenmiştir.
- Pasif enerji sistemlerinin kullanımı, binaların iklim koşullarına duyarlı hale gelmesini sağlayarak enerji ihtiyacını düşürmektedir.
- Varyans analizi sonuçları, sıfır enerjili bina yaklaşımını benimseyen projelerin diğerlerine kıyasla anlamlı düzeyde daha düşük enerji tüketimine sahip olduğunu göstermiştir ($p < 0.05$).

Bu analizlerin özeti, Şekil 5’te görsel olarak sunulmuştur.

Şekil 5 Sürdürülebilir tasarımda önemli kavramlar

C. Biyomimikri Uygulamalarının Mimari ve Tasarımdaki Yeri

Bu başlık altında, mimarlık ve ürün tasarımı alanında uygulanmış 8 biyomimikri tabanlı proje vaka çalışması ile analiz edilmiştir. Veriler, hem proje dokümanları hem de uzman görüşmelerinden elde edilen nitel içeriklerle kodlanmış; ayrıca bazı projelere ait enerji verimliliği çıktıları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

- Termit yuvalarından ilham alan pasif havalandırma sistemleri, enerji tüketimini %25'e kadar azaltmaktadır.

- Lotus etkisi bazlı kendini temizleyen yüzey kaplamalarının su tüketimini azaltma yönünden etkili olduğu gözlemlenmiştir.

- Bu projelerin enerji verimliliğine olan katkısı, literatürdeki benzer projelerle karşılaştırılarak nicel verilere dayandırılmıştır.

Bu ilişkinin grafiksel temsili Şekil 6'da sunulmuştur.

Şekil 6 Biyomimikri ve enerji verimliliği arasındaki ilişki

Biyomimikri Uygulamalarının Enerji Verimliliğine Katkısı

D. Sanat ve Tasarımda Ekolojik Duyarlılık

Bu bölümde, sanat projelerinin sürdürülebilirlik kavramına katkısını ölçmek amacıyla hem nitel görüşmeler hem de nicel anket verileri değerlendirilmiştir. Türkiye ve Avrupa'da 15 sanat etkinliği izleyicisine uygulanan anket (n=150) üzerinden farkındalık düzeyi ve geri dönüşüm bilinci gibi göstergeler ölçülmüştür. Ayrıca, 5 sanatçı ile yapılan derinlemesine görüşmeler tematik analiz yöntemiyle incelenmiştir.

- Geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımı, doğayla uyumlu tasarım anlayışının yaygınlaşmasına katkı sağlamaktadır.
- Sanat projelerinin, toplumsal bilinç oluşturmada etkili olduğu ve çevresel farkındalığı artırdığı görülmüştür.
- Anket sonuçlarına göre, katılımcıların %68'i bu tür sanat projeleri sonrasında sürdürülebilirlik konusunda daha bilinçli olduklarını belirtmiştir.

Çoklu analiz yöntemleri ile bu veriler karşılaştırmalı olarak sunulmuş ve sanatsal üretimlerin çevresel etki yaratma potansiyeli tartışılmıştır.

**JOURNAL OF
ART DESIGN AND ARCHITECTURE
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Dergisi**

E. Sanat ve Tasarımda Ekolojik Duyarlılık

- Ekolojik sanat eserleri ve sürdürülebilir tasarım çalışmalarının, bireylerin ve toplumun çevresel farkındalığını arttırdığı belirlenmiştir.
- Geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımı, doğayla uyumlu tasarım anlayışının yaygınlaşmasını desteklemektedir.
- Sanat projelerinin toplumsal bilinç oluşturmada etkili olduğu ve sürdürülebilirlik kavramının sanatsal pratiklere entegre edilerek farkındalığı artırdığı ortaya koyulmuştur.
- Yöntem olarak, sanat eserlerinin izleyiciler üzerindeki etkisini analiz etmek için nitel görüşme ve anketler kullanılmış ve bu veriler çoklu analiz yöntemleri ile değerlendirilmiştir.

Bu bulgular, tasarım ve mimarlık alanlarında sürdürülebilir yaklaşımların benimsenmesinin, ekolojik ve enerji verimli yapılar yaratmada önemli bir potansiyele sahip olduğunu göstermektedir. Çalışmada kullanılan nitel ve nicel analizler, bu sonuçların doğruluğunu desteklemektedir.

Sürdürülebilirliğin sağlanmasında, sanatın etkisi şekil 7’de yer ortaya konmuştur.

Şekil 7 Sürdürülebilirlik- Sanat ilişkisi

**JOURNAL OF
ART DESIGN AND ARCHITECTURE
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Dergisi**

Çalışmada kullanılan yöntemlerin (literatür taraması, vaka analizi, uzman görüşmeleri ve anket) her biri farklı bulgu başlıklarında sistematik şekilde uygulanmış, elde edilen veriler hem nitel hem de nicel analizlerle değerlendirilmiştir. Bu, sürdürülebilirlik ilkelerinin mimarlık ve tasarıma entegrasyonuna ilişkin daha bütüncül ve güvenilir sonuçlar elde edilmesini sağlamıştır.

F. Örnek Olay İncelemeleri: Uygulama Odaklı Değerlendirme

Üç sürdürülebilir şehir projesi detaylı olarak incelenmiştir: Aspern Seestadt (Avusturya), Tianjin Eco-City (Çin) ve Palava Smart City (Hindistan). Her biri için SWOT analizi yapılmış ve biyomimikri, enerji verimliliği ve sistem entegrasyonu açısından değerlendirme yapılmıştır.

• Aspern Seestadt:

Pasif bina teknolojileri, güneş enerjisi kullanımı ve kompakt planlama ile enerji verimliliği sağlanırken, doğaya doğrudan referans veren biyomimikri örneklerine rastlanmamıştır. Ancak “doğaya uyumlu kentsel tasarım” yaklaşımı dolaylı bir biyomimikri etkisi taşımaktadır.

• Tianjin Eco-City:

Gri su geri dönüşüm sistemleri, doğal koridor planlaması ve mikroiklim düzenlemeleri sayesinde doğadan ilham alan sistem çözümleri kullanılmıştır. Özellikle su yönetiminde biyomorfik stratejiler izlenmiştir.

• Palava Smart City:

Yapay zekâ destekli enerji yönetimi sistemleri ön planda olup, biyomimikri yerine dijital altyapı ve akıllı sistemler daha fazla kullanılmıştır. Bu durum, biyomimikri yerine teknolojik çözüm odaklı bir sürdürülebilirlik anlayışının baskın olduğunu göstermektedir.

V. SONUÇ

Bu çalışma, sürdürülebilir tasarım, ekoloji, enerji verimliliği ve biyomimikri kavramlarının sanat, tasarım ve mimarlık disiplinlerindeki rolünü irdeleyerek, bu alanlarda doğa ile uyumlu, yaratıcı ve sorumlu tasarım anlayışlarının nasıl geliştirilebileceğine dair kuramsal ve kavramsal bir çerçeve sunmuştur. Elde edilen bulgular, doğal sistemlerden ilham alan yaklaşımların yalnızca çevresel etkileri azaltmakla kalmadığını, aynı zamanda toplumsal refahı artıran, ekonomik olarak sürdürülebilir çözümler sunduğunu da ortaya koymuştur.

Biyomimikri temelli tasarım prensipleri ve enerji verimliliğini esas alan stratejiler, yalnızca teknik veya çevresel kaygılara yanıt vermekle sınırlı değildir; aynı zamanda sanatsal yaratıcılığı tetikleyen, yenilikçi düşünce biçimlerini teşvik eden güçlü araçlardır. Bu yaklaşım, sanat ve mimarlık pratiklerinin doğayla yeniden ilişki kurmasını sağlarken, tasarım süreçlerini dönüştüren yeni paradigmalar geliştirilmesine katkı sunmaktadır.

Çalışmanın önemli katkılarından biri, sürdürülebilir tasarım uygulamalarının geçici bir eğilimden ibaret olmadığını, aksine gelecek kuşaklar adına uzun vadeli bir stratejik yaklaşım olarak benimsenmesi gerektiğini ortaya koymasındır. Tasarımcılar, sanatçılar, mühendisler, şehir plancıları ve politika yapımcılar arasında kurulacak disiplinlerarası iş birlikleri, hem uygulanabilir hem de etkili sürdürülebilir projelerin geliştirilmesinin önünü açacaktır.

**JOURNAL OF
ART DESIGN AND ARCHITECTURE
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Dergisi**

Politika yapıcılar açısından ise bu çalışma, sürdürülebilirlik odaklı düzenlemelerin şehir planlaması ve yapı yönetmeliklerine entegrasyonu konusunda yol gösterici niteliktedir. Biyomimikri ilkelerinin kent tasarımlarına entegre edilmesi, doğa ile uyumlu, dirençli ve yaşanabilir kentsel çevrelerin inşasına katkı sağlayabilir. Ayrıca, yenilikçi malzemelerin kullanımı ve enerji verimliliğine dayalı standartların geliştirilmesi, kentlerin ekolojik ayak izini azaltarak sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sunacaktır.

Gelecekteki araştırmalar açısından, bu çalışma teorik bir temel sunmakla birlikte, biyomimikri ve sürdürülebilir tasarım ilkelerinin farklı coğrafi bağlamlardaki pratik uygulamalarını karşılaştırmalı olarak incelemek, hangi stratejilerin daha etkili olduğunu anlamak açısından önemli bir fırsat sunmaktadır. Ayrıca, dijital teknolojilerin ve hesaplamalı tasarım araçlarının bu süreçlere nasıl entegre edilebileceği konusu, sürdürülebilirliğin dijital çağdaki yansımalarına ışık tutabilir. Son olarak, bu konuların eğitim sistemlerine entegre edilmesine yönelik çalışmalar, gelecek kuşak tasarımcıların doğayla daha bütünleşik, sorumlu ve yenilikçi yaklaşımlar geliştirmesine katkı sağlayacaktır.

Bu bağlamda, ekolojik duyarlılık, biyomimikri ve sürdürülebilir tasarım ilkelerinin sanat, tasarım ve mimarlıkta daha yaygın biçimde benimsenmesi, yalnızca çevresel sürdürülebilirliği sağlamakla kalmayacak; aynı zamanda estetik, kültürel ve sosyal değerleri önceleyen, daha yaşanabilir ve dirençli çevrelerin inşasını da mümkün kılacaktır.

VI. TARTIŞMA

Bu çalışmanın bulguları, sürdürülebilir tasarım, ekolojik duyarlılık, enerji verimliliği ve biyomimikri konularında yapılmış önceki araştırmalarla hem örtüşmekte hem de bu alanlara yeni açılımlar getirmektedir. Özellikle mimarlık ve kent planlaması alanlarında gerçekleştirilen çalışmalar, sürdürülebilirlik kavramını çoğunlukla karbon salınımının azaltılması, enerji tüketiminin düşürülmesi ve doğal kaynakların korunması çerçevesinde ele almıştır (Kibert, 2016; Lu et al., 2018). Buna karşılık, bu çalışma söz konusu ilkeleri sanat ve tasarım disiplinleriyle ilişkilendirerek çok daha geniş ve disiplinlerarası bir bakış açısı sunmakta; sürdürülebilirliği yalnızca çevresel değil, aynı zamanda kültürel, estetik ve toplumsal bağlamlarda da değerlendirmektedir.

Literatürde biyomimikri temelli tasarım, çoğunlukla doğadan esinlenen biçimsel estetik yaklaşımlar üzerinden ele alınmaktadır (Salvo, 2023). Oysa bu çalışmada biyomimikri, yalnızca görsel ya da biçimsel bir strateji değil, aynı zamanda doğadaki sistemsel, işlevsel ve ilişkisel organizasyon biçimlerinin bir tasarım metodolojisi olarak incelenmiştir. Biyolojik sistemlerden ilham alan bu yaklaşım, yapı çevrede yalnızca enerji verimliliği sağlamakla kalmamakta; aynı zamanda sosyal etkileşimi artıran, kullanıcı ihtiyaçlarını önceleyen ve kültürel bağlamla bütünleşen çözümler geliştirilmesine de imkân tanımaktadır. Bu yönüyle çalışma, biyomimikriyi çok katmanlı bir tasarım aracı olarak yeniden konumlandırmaktadır.

Sürdürülebilir mimarinin yalnızca çevresel hedeflere odaklanmasının yetersiz olduğu, toplumsal, kültürel ve ekonomik boyutların da dikkate alınması gerektiği son yıllarda giderek daha fazla vurgulanan bir görüştür (Ichwan, 2022). Bu çalışma da bu görüşü desteklemekte;

**JOURNAL OF
ART DESIGN AND ARCHITECTURE
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Dergisi**

sürdürülebilir tasarımın yalnızca yapıların enerji performansını değil, aynı zamanda biyolojik çeşitliliği destekleme, kullanıcı refahını artırma ve toplumsal katılımı teşvik etme gibi bütüncül hedeflere de hizmet edebileceğini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda sürdürülebilirlik, yalnızca teknik bir çözüm alanı değil; aynı zamanda bir kültürel dönüşüm aracıdır.

Çalışmanın önemli bir özgünlüğü, sanat, tasarım ve mimarlık disiplinlerini bir araya getiren çoklu perspektifi benimsemesi ve sürdürülebilirliği yalnızca teknik bir hedef olarak değil, aynı zamanda yaratıcı bir düşünme biçimi olarak ele almasıdır. Bu yaklaşım, sürdürülebilirlik ilkelerinin sanatsal üretim süreçlerine nasıl entegre edilebileceğine ilişkin literatürdeki önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Ayrıca çalışmanın bulguları, ekolojik tasarım uygulamalarının yalnızca enerji verimliliği ile sınırlı kalmaması, aynı zamanda doğal yaşamla etkileşimi ve ekosistemlerin desteklenmesini sağlayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Gelecek araştırmalar açısından bu çalışma, önemli bir başlangıç noktası sunmaktadır. Öncelikle, biyomimikri ve sürdürülebilir tasarım ilkelerinin farklı coğrafi, kültürel ve iklimsel bağlamlarda nasıl yorumlandığını ve uygulandığını inceleyen karşılaştırmalı çalışmalar, yerel bağlamlarla uyumlu stratejilerin geliştirilmesine katkı sağlayabilir. İkinci olarak, dijital teknolojiler ve parametrik tasarım araçlarının biyomimikri temelli yaklaşımlarla nasıl bütünleştirilebileceği, bu alandaki yenilik potansiyelini daha da artırabilir. Son olarak, bu ilkelerin tasarım ve mimarlık eğitimine nasıl entegre edileceğine dair yapılacak çalışmalar, yeni kuşak tasarımcıların sürdürülebilirlik konularında daha donanımlı ve bilinçli biçimde yetiştirilmesine olanak sağlayacaktır.

Tüm bu bulgular ışığında, bu çalışmanın sunduğu kavramsal çerçeve; sürdürülebilir tasarımın estetik, kültürel, çevresel ve işlevsel boyutlarını bütüncül bir yaklaşımla birleştiren yeni bir paradigma önerisi olarak değerlendirilebilir. Disiplinlerarası iş birliklerinin artırılması ve doğadan ilham alan sistemsel düşünce biçimlerinin tasarım süreçlerine entegrasyonu, sürdürülebilir gelecek hedeflerine ulaşmada önemli bir katalizör işlevi görebilir.

REFERENCES

- Anker, P. (2007). Buckminster Fuller as Captain of Spaceship Earth. *Minerva*, 45(4), 417–434. <https://doi.org/10.1007/s11024-007-9066-7>
- Kibert, C. J. (2016). *Sustainable Construction. Green Building Design and Delivery*, Wiley.
- Favero, P. G. (1978). Soft energy paths: Toward a durable peace. *Journal of Economic Issues*, 12(4), 960–963. <https://doi.org/10.1080/00213624.1978.11503600>
- Hollweck, T. (2015). [Review of the book *Case study research design and methods* (5th ed.), by R. K. Yin]. *Canadian Journal of Program Evaluation*, 30(1), 108–110. <https://doi.org/10.3138/cjpe.30.1.108>
- IPCC. (2021). *Climate change 2021: The physical science basis*. <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/>
- Hargroves, K. J., & Smith, M. H. (2006). Innovation inspired by nature: Biomimicry. *Ecological Chemistry and Engineering S*, 13(2), 27–34. <https://doi.org/10.1071/EC129p27>
- Gehl, J. (2013). *Cities for people*. Island Press.

**JOURNAL OF
ART DESIGN AND ARCHITECTURE
Sanat, Tasarım ve Mimarlık Dergisi**

Elkington, J. (1998). *Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business*. New Society Publishers.

Creswell, J. W. (2009). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (3rd ed.). SAGE Publications.

U.S. Green Building Council. (2020). *LEED v4.1 building design and construction*. (<https://www.usgbc.org/leed>)

Lehmann, S. (2010). *The principles of green urbanism: Transforming the city for sustainability*. (pp. 1-15). London: Earthscan.

Pacheco, R., Ordóñez, J., & Martínez, G. (2012). Energy efficient design of building: A review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 16(6), 3559–3573. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2012.03.045>

Rockström, J., Steffen, W., Noone, K., Persson, Å., Chapin, F. S., Lambin, E. F., Lenton, T. M., Scheffer, M., Folke, C., Schellnhuber, H. J., Nykvist, B., De Wit, C. A., Hughes, T., van der Leeuw, S., Rodhe, H., Sörlin, S., Snyder, P. K., Costanza, R., Svedin, U., ... Foley, J. A. (2009). A safe operating space for humanity. *Nature*, 461(7263), 472–475. <https://doi.org/10.1038/461472a>

Di Salvo, S. (2023). *A-scientific publications*.

Steffen, W., Richardson, K., Rockström, J., Cornell, S. E., Fetzer, I., Bennett, E. M., Biggs, R., Carpenter, S. R., De Vries, W., De Wit, C. A., Folke, C., Gerten, D., Heinke, J., Mace, G. M., Persson, L. M., Ramanathan, V., Reyers, B., & Sörlin, S. (2015). Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet. *Science*, 347(6223), 1259855. <https://doi.org/10.1126/science.1259855>

World Commission on Environment and Development (WCED). (1987). *Report of the World Commission on Environment and Development: Our common future*. Oxford University Press.

Wilber, D. (2010). [Review of the book *Cradle to cradle: Remaking the way we make things*, by W. McDonough & M. Braungart]. *Environmental Practice*, 12(1), 92–94. <https://doi.org/10.1017/S1466046609990494>

Yang, B., & Li, S. (2016). Design with nature: Ian McHarg's ecological wisdom as actionable and practical knowledge. *Landscape and Urban Planning*, 155, 21–32. <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2016.04.010>